

CCHTD

I CONFERÊNCIA DE CIÊNCIAS HUMANAS E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Conectando pessoas, ideias e futuros possíveis
05 e 06 de dezembro de 2025

CULTURA DIGITAL: NOVAS FORMAS DE APRENDER, CRIAR E INTERAGIR

Felipe Menezes de Abreu¹
Emerson Leandro da Silva Silva²
Jobson Junior Raiol de Oliveira³
Ruan Diego Brito de Oliveira⁴
Yago Rodrigues Cabral⁵

¹Bacharelado em Engenharia de Software – UEPA, felipe.md.abreu@aluno.uepa.br

²Bacharelado em Engenharia de Software – UEPA, emersonleandrodss@gmail.com

³Bacharelado em Engenharia de Software – UEPA, jobson13j@gmail.com

⁴Bacharelado em Engenharia de Software – UEPA, diegoruanoliveira.brito@gmail.com

⁵Bacharelado em Engenharia de Software – UEPA, yagorodriguescabral@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.18090114

Introdução: A cultura digital transforma as formas de comunicação, aprendizagem e interação social na contemporaneidade. Com o avanço acelerado das tecnologias digitais, novos modos de produzir conhecimento e participar da sociedade emergem, tornando-se essenciais para escolas, universidades e espaços formativos. **Objetivos:** O resumo tem como objetivo analisar como a cultura digital influencia os processos educativos e sociais, destacando suas contribuições para a comunicação, a criatividade e a participação cidadã. **Metodologia:** A pesquisa foi desenvolvida por meio de revisão bibliográfica em artigos, livros e documentos oficiais que tratam de educação digital, tecnologias emergentes e práticas pedagógicas mediadas por tecnologia. **Resultados:** Os estudos indicam que a cultura digital amplia o acesso à informação, fortalece a colaboração online e possibilita novas estratégias de aprendizagem. Também evidencia desafios, como a necessidade de letramento digital e o uso ético das tecnologias. **Conclusão:** Conclui-se que a cultura digital tem papel central na formação dos indivíduos, exigindo práticas educativas inovadoras e responsáveis. O desenvolvimento de competências digitais torna-se indispensável para participação ativa na sociedade contemporânea.

Palavras-Chave: Cidadania Digital; Cultura Digital; Educação; Inclusão; Tecnologia.